

Publicación: IusTech. Revista de Derecho y Tecnología Número 4°

País: Argentina

Título: La Justicia Transicional y el Derecho Internacional Humanitario:
Interrelación clave en un proceso de reconciliación

Autor: Valverde Caman, Fernando

País: Perú

Fecha: 04-10-2023

Cita: IJ-IV-CMXXIII-139

ISSN: 2718- 9023 (En línea)

<https://ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=e8a423157c274b12f3f7c40443b7c28c>

La Justicia Transicional y el Derecho Internacional Humanitario:
Interrelación clave en un proceso de reconciliación

Por Fernando Valverde Caman [1]
Perú

- I. Introducción
- II. Acerca del surgimiento de la Justicia Transicional
- III. Cómo se interrelaciona la Justicia Transicional y el Derecho Internacional Humanitario
- IV. Características de la interrelación entre el Derecho Internacional Humanitario y la Justicia Transicional
- V. Conclusiones
- VI. Propuesta para una interrelación positiva entre la Justicia Transicional y el Derecho Internacional Humanitario

1. Introducción [\[arriba\]](#)

Diversos países que han estado sumidos en conflictos armados con efectos devastadores han tenido que enfrentar nuevos escenarios -post conflicto- para atender las secuelas dejadas por la violencia y del cual millones de víctimas del conflicto y la sociedad en general exigen saber la verdad real de todo lo ocurrido.

Es a partir de esta etapa que los gobiernos deberán impulsar todo un conjunto de mecanismos que tienda a establecer no solo las causas del conflicto sino las consecuencias de los efectos producidos por la violencia dejando lecciones de “nunca más” se volverá repetir con regresar a la violencia. De ahí que los nuevos

desafíos van desde sanar heridas, acceder a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de violencia buscando promover la reconciliación y la paz para todos con el nuevo orden que se instaure bajo un estado democrático de derecho.

De ahí que la justicia transicional constituye todo un desafío en esta etapa para que coadyuve a que los pueblos que sufrieron violencia armada puedan superarlo construyendo una cultura de paz sustentada en una sociedad democrática, constitucional y centrada en el respeto de los derechos humanos.

2. Acerca del surgimiento de la Justicia Transicional [\[arriba\]](#)

Sabemos que el hombre por naturaleza es un ser sociable, lo que le impulsa a tener una interrelación activa y armoniosa con sus semejantes; sin embargo, estas relaciones algunas veces se quiebran y se tornan violentas, las que se expresan en conflictos de diversos grados y de diversos tipos. Uno de ellos se relaciona con la aplicación de la violencia política, con consecuencias graves para los derechos humanos no sólo por parte de los actores directos involucrados en el conflicto, sino que estas transgresiones son de gran escala de abusos con vulneración de los derechos humanos de todos los habitantes de un país.

Por este motivo, cuando un conflicto armado finaliza, queda una población devastada, con habitantes que reclaman la ubicación de sus familiares, amigos y víctimas en general que desaparecieron; mentes cuyos sueños fueron robados por pesadillas relacionadas por los hechos de violencia que vivieron, y solamente se escuchará a lo lejos con un hilo de voz clamando “justicia”.

Es precisamente en este proceso de transición (el cual involucra un período de tiempo determinado por las características del conflicto, de la voluntad política y de la intervención comprometida de los actores de la sociedad civil que deberán buscar implementar mecanismos para obtener justicia y lograr la reconciliación, es a lo que llamamos “Justicia Transicional”.

Para Naciones Unidas la noción de justicia transicional[2]:

(...) abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación internacional.

Cuando nos referimos a diversos mecanismos estamos hablando de su pertenencia a la dimensión judicial y no judicial (como pueden ser las creaciones de comisiones de la verdad, reformas institucionales, entre otras). Hasta el momento nos hemos referido a los sucesos post conflicto, sin embargo debemos mencionar que en el mismo proceso del conflicto armado (tanto nacional como internacional) existen normas cuya vigencia se encuentran reconocidos por el Derecho Internacional Humanitario (desarrollado por los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y los dos Protocolos de 1977 adicionales a estos)[3] y que frecuentemente fueron vulnerados por los actores directos; pero, ello no nos debe llevar a pensar que estos instrumentos internacionales tienen sólo vigencia durante el conflicto, sino que se proyectan a la sociedad post conflicto; es decir, al período que abarca la justicia transicional.

Como se ve el Derecho Internacional Humanitario, siendo un conjunto de normas que, en tiempo de guerra, protege a las personas que no participan en las hostilidades o que han dejado de hacerlo, tiene por fin evitar el sufrimiento humano en tiempo de conflicto armado, y sus normas no sólo tienen que ser respetadas por los gobernantes y las fuerzas armadas, sino también por los grupos de oposición, o por cualquiera que tenga parte en el conflicto armado.

3. ¿Cómo se interrelaciona la Justicia Transicional y el Derecho Internacional Humanitario? [\[arriba\]](#)

Tomando como referencia a Elizabeth Salmón[4]. Esta interrelación se da en dos momentos:

1). **Antes del conflicto:** Todo Estado asume la obligación de implementar las normas del Derecho Internacional Humanitario a través de su incorporación dentro del ordenamiento interno y el correspondiente conocimiento de parte de los agentes y sujetos que puedan ser parte de los conflictos armados[5]. Si bien es cierto que las normas del Derecho Internacional Humanitario no prevén situaciones pre-conflicto; éstas al determinar el comportamiento de las partes dentro del conflicto armado permite que no se transgredan gravemente los derechos humanos ni sus propias normas; lo cual facilitaría la reconciliación que es la finalidad de la justicia transicional.

2). **Posterior al conflicto:** Cuando finaliza el conflicto y tenemos a una sociedad devastada encontramos intereses contrapuestos. Algunos habitantes piden reparación, sanción a los culpables y de otro lado encontramos a agentes que tratan de eximirse de culpabilidad, como una condición para que se dé la reconciliación.

Frente a estas circunstancias el Derecho Internacional Humanitario establece normas sancionadoras[6], que pretenden poner fin a las violaciones tanto de los derechos humanos como de sus mismas normas, así como que se investiguen los hechos y se sancionen a los responsables.

De esta manera el Derecho Internacional Humanitario considera la posibilidad de la dación de leyes de amnistía[7] bajo ciertos requisitos[8] . Pero de acuerdo con las experiencias latinoamericanas se tiene que los involucrados que aún tienen cuotas de poder se muestran reticentes a ser parte del proceso de reconciliación, haciendo uso “exagerado” de esta institución jurídica.

Para algunos autores como Cassese[9] la lógica de la amnistía es “sanar las heridas sociales olvidando los delitos del pasado”; sin embargo, no podemos hablar de reconciliación si es que las violaciones a los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares no han sido esclarecidas, no se han identificado los responsables y mucho menos sancionadas; porque no puede existir paz ni reconciliación mientras haya gente que clama incesantemente justicia y verdad.

Asimismo, las leyes de amnistía que fueron dadas fuera de los parámetros del Derecho Internacional Humanitario son objeto de observación por parte de la comunidad internacional y finalmente son declaradas como trasgresoras de los derechos humanos[10] . Consideramos que todos los factores e instituciones (entre ellos la amnistía bajo cualquier supuesto) que garantizan la impunidad deben ser desestimados; pues, la lucha contra la impunidad es fundamental para la construcción de una verdadera reconciliación.

Al respecto se destaca la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos en el caso *Barrios Altos vs. Perú*, por la cual se declaró la incompatibilidad de las leyes de amnistía relacionados con delitos de lesa humanidad con lo dispuesto en la Convención Americana.

43. “La Corte estima necesario enfatizar que, a la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1. y 2 de la Convención Americana, los Estados Parte tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz (...). Es por ello que los Estados Parte en la Convención que adopten leyes que tengan este efecto, como lo son las leyes de autoamnistía, incurren en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Las leyes de amnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación

de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana.”

Otro mecanismo que es parte de la justicia transicional son las Comisiones de la Verdad[11], que están referidas a instituciones que se encargan de investigar sucesos que vulneraron los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, identificar a las víctimas, plantear las reparaciones, aportar a la prevención de futuras trasgresiones a las normas pertinentes; es decir, a ayudar a conocer lo sucedido en los tiempos oscuros y colaborar con la realización de la justicia. Las comisiones de la verdad actúan tomando en cuenta las reglas del Derecho Internacional Humanitario[12], y entre una de sus labores está precisamente en determinar de qué manera los actores del conflicto han vulnerado sus normas.

Estas comisiones se establecieron frente a las graves e intensas vulneraciones a los derechos humanos; pues, dichas violaciones desbordaron la capacidad del Estado y de la sociedad para poder enfrentarlas por la vía regular.

4. Características de la interrelación entre el Derecho Internacional Humanitario y la Justicia Transicional [\[arriba\]](#)

Como señalamos, existen dos momentos muy marcados de interrelación entre la justicia transicional y el derecho internacional humanitario. Esta interrelación tiene como principales características:

1. En el momento pre-conflicto el Derecho Internacional Humanitario actúa de manera indirecta, proyectándose a lo que será la justicia transicional (post conflicto). Consideramos que es una característica positiva el hecho que, en caso de conflicto, no se esté a merced del ordenamiento nacional, sino que constituye incluso una garantía el hecho que se establezcan mecanismos internacionales de protección.
2. En el momento post-conflicto la interrelación entre el Derecho Internacional Humanitario y la justicia transicional se ve de manera más directa, pues prevé que los estados tienen la obligación de investigar y juzgar a aquellos que han cometido graves infracciones de sus normas y de los derechos humanos[13].

De esta manera el Derecho Internacional Humanitario constituye un límite a la aplicación de la amnistía (como ya se mencionó anteriormente) pues, establece los supuestos bajo los cuales se deben dar; sin embargo, en algunos países que han pasado por procesos de justicia transicional se ha hecho uso exagerado de esta

institución, constituyéndose en un instrumento eficaz para la impunidad, por lo que tuvieron que pronunciarse incluso la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

5. Conclusiones [\[arriba\]](#)

Llamamos justicia transicional al periodo post-conflicto en el que se persigue la reconciliación y reconstrucción del país a través de diversos medios (judiciales y no judiciales). En esta tarea interviene el Derecho Internacional Humanitario en dos momentos: pre-conflicto (de manera indirecta) y post conflicto (de manera directa).

Antes del conflicto es necesario que los estados implementen eficazmente el derecho internacional humanitario dentro del ordenamiento interno. Después del conflicto será necesario analizar la realidad a fin de aplicar los mecanismos más adecuados, ya que el imitar experiencias de otras realidades no siempre nos garantizan resultados positivos, con lo que no se niega que se tomen como referencia dichas experiencias.

Siguiendo el razonamiento de la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazamos las leyes de amnistía; pues, favorecen la impunidad y eximen al Estado de Investigar y Sancionar graves violaciones a los Derechos Humanos.

En el proceso de justicia transicional no se debe desestimar el papel que juega la sociedad civil, al contrario, debe ser promovido, al igual que el de la comunidad internacional.

6. Propuesta para una interrelación positiva entre la Justicia Transicional y el Derecho Internacional Humanitario [\[arriba\]](#)

A fin de que la interrelación entre la justicia transicional y el derecho internacional humanitario sea positiva debemos tomar en cuenta los siguientes elementos:

1. Debemos señalar que la labor preventiva del Derecho Internacional Humanitario requiere ser más estudiada, ya que para que se dé el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario no es suficiente con la incorporación de éstas al ordenamiento jurídico interno, ni con su respectiva difusión. Hace falta que se prevean mecanismos más eficientes para que sean plenamente vigentes en época de conflicto.

2. El proceso de justicia transicional debe obedecer a la realidad concreta del país afectado; esto quiere decir que para aplicar los diversos tipos de mecanismos de

justicia transicional se deben tomar en cuenta las características del conflicto producido por la violencia política. No se pueden improvisar mecanismos que dieron resultados en otras realidades, antes de realizar el análisis respectivo.

3. Creemos necesario la supresión de la amnistía bajo cualquier supuesto, ya que como anteriormente lo mencionamos ampara la impunidad, además con ello vulnera los derechos humanos y garantías constitucionales, tales como el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos por el artículo 139| inciso 3) de la Constitución Política del Perú.

4. Tomando en cuenta que la justicia transicional no sólo se limita a mecanismos judiciales, es necesario que exista un compromiso por parte de los gobernantes del país y se instauren mecanismos de diálogo y comunicación con los diferentes actores de la sociedad civil. Lograr la anhelada reconciliación será producto de un esfuerzo conjunto.

Referencias bibliográficas [\[arriba\]](#)

CHIABRERA, M.T. (2012). *“El derecho a la verdad, una nueva forma de reparación a las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos”*. En G. Andrés & D. Pavón (Eds.), *Responsabilidad internacional de los Estados: desarrollo actual, perspectivas y desafíos* (pp. 201-229). Córdoba: Editorial de la Universidad Católica de Córdoba.

DE GAMBOA, Camila. (2006) *“Justicia transicional: Teoría y praxis”*. Universidad del Rosario, Bogotá.

ELSTER, J. (2006) *“Rendición de cuentas: La justicia transicional en perspectiva histórica”*, Katz Editores, Buenos Aires, 2006.

GONZALEZ, P. (2005) *“La Supresión de la Impunidad del Estado de Derecho”*, Serie Nro. 01: *“Para Hacer justicia y Retos de la Judicialización. En el proceso de la verdad, justicia, reparación y reconciliación”*. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Lima, abril 2005 (página 73).

GÓMEZ, F. (2007). *“El derecho de las víctimas a la reparación por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos”*. En Autores varios, *El derecho de las víctimas a la reparación integral: balance y perspectivas* (pp. 11-64). Bogotá: Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos. Recuperado de

http://www.ilsa.org.co/biblioteca/ElOtroDerecho/Elotroderecho_37/El_otro_derecho_37.pdf

HAZAN, P. (2009). “*Reconciliation*”. En V. Chetail (Ed.), *Post-Conflict Peacebuilding: A Lexicon* (pp. 256-267). Oxford: Oxford University Press

NAVARRETE FRIAS, A.M. (2015). “*La reparación directa como recurso efectivo y adecuado para la reparación de violaciones de derechos humanos*”. Bogotá: Universidad del Rosario.

OROZCO, I. (2009). “*Justicia transicional en tiempos del deber de memoria*”. Bogotá D.C.: Témis-Universidad de los Andes.

RAMELLI, A. (2009). “*El derecho internacional humanitario ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos*”. *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, Vol. IX. Pág. 35-68.

SALMON G., (2016) “*Algunas reflexiones sobre DIH y justicia transicional: lecciones de la experiencia latinoamericana*”. *International Review of the Red Cross*. Junio de 2006. pág. 2. Recuperado en fecha 10//22 de https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/ricr_86_2_salmon.pdf

TRUCCO, M. (2012). “*La responsabilidad internacional de los Estados en el escenario actual del sistema interamericano de derechos humanos*”. En G. Andrés & D. Pavón (Eds.), *Responsabilidad internacional de los Estados: desarrollo actual, perspectivas y desafíos* (pp. 153-182). Córdoba: Editorial de la Universidad Católica de Córdoba.

UPRIMNY, R. (2006). “*Introducción ¿Justicia transicional sin transición? Reflexiones sobre verdad, justicia y reparación para Colombia*”. En R. Uprimny, M.P. Saffon, C. Botero & E. Restrepo (Eds.), (pp. 13-16). Bogotá: De Justicia. Recuperado de fecha 17/01/23 <https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Documents/Justicia%20transicional%20sin%20transici%C3%B3n.pdf>

UPRIMY, R.; Sánchez Duque, L. y Sánchez León, N. (2014). “*Justicia para la paz. Crímenes atroces, derecho a la justicia y paz negociada*”. Bogotá D.C.: De justicia.

VALENCIA, H. (26.10 2007). “*Introducción a la justicia transicional*”. Conferencia magistral impartida en la Cátedra Latinoamericana «Julio Cortázar» de la Universidad de Guadalajara. Recuperado de fecha 10/02/23. <https://www.hhri.org>

rg/wp-content/uploads/2021/01/Introducci%C3%B3n-a-la-justicia-transicional.pdf

Jurisprudencia, normativa y otros documentos legales

Carta de las Naciones Unidas (1945). San Francisco, 26 de junio de 1945. Recuperado de 27/01/23 <http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html>

Caso Barrios Altos Vs. Perú Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 14 de marzo de 2001 (Fondo, reparaciones y costas). Recuperado de fecha 20/01/23. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_75_esp.pdf

Caso Monseñor Oscar Romero vs el Salvador. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 13 de abril de 2000. Recuperado de 29/01/23. <https://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/De%20Fondo/ElSalvador11481.htm>

Centro Internacional para la Justicia Transicional [CITJ]. (2013). ¿Qué son las comisiones de verdad? En E. González & H. Varney (Eds.), En busca de la verdad. Elementos para la creación de una comisión de la verdad eficaz (pp. 11-16). Recuperado de fecha 14/02/23. <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Book-Truth-See-king-Chapter2-2013-Spanish.pdf>

Comité Internacional de la Cruz Roja. Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. Recuperado de fecha 13/02/23 <https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm#:~:text=Protecci%C3%B3n%20asistencia-,1.,m%C3%A9dicos%20que%20exija%20su%20estado>

Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José). Suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Recuperado de fecha 10/02/23. https://www.oas.org/dil/es/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm

Naciones Unidas. Resolución de Consejo de Seguridad S/2004/616. El Estado de derecho y la justicia transicional en las sociedades de conflicto y postconflicto. (3 de agosto de 2004), p. 4. Recuperado de fecha 16/01/23 <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/32/PDF/N0439532.pdf?OpenElement>

Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones

Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones. Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas [RES/60/147]. 16 de diciembre de 2005. Recuperado de fecha 29/12/22 <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-and-guidelines-right-remedy-and-reparation>

Notas [\[arriba\]](#)

[1] Abogado, Magister y Doctor en Derecho. Con estudios de especialización en derechos humanos: sistemas de protección. Universidad Internacional de la Rioja, UNIR-España. En el ámbito profesional laboró como experto en derechos humanos y asuntos humanitarios en la Organización de las Naciones Unidas en Misiones de Verificación de Derechos Humanos y Acuerdos de Paz en Guatemala (MINUGUA-1994) en la Oficina de Coordinación de Asistencia Humanitaria (OCHA-2002) en Angola, África y en la Misión de Integración y Reconciliación de las Naciones Unidas en Timor Oriental, Asia (UNMIT-2007). Ha recibido reconocimiento profesional por el trabajo diplomático realizado por haber contribuido a la pacificación y la defensa de los derechos humanos en países en conflicto por los jefes de misiones de la ONU durante los períodos que participó en el servicio exterior. Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, UNFV y la Academia de la Magistratura, AMAG. Autor de investigaciones, libros, artículos jurídicos y textos universitarios.

[2] Véase, “Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”, documento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas S/2004/619 (3 de agosto de 2004), p. 4.

[3] Tal como señala el Comité Internacional de la Cruz Roja. “En tiempo de guerra, se deben observar ciertas normas de humanidad, incluso para con el enemigo. Tales normas figuran principalmente en los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949”.

(www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/genevaconventions)

[4] SALMON G., Elizabeth “Algunas reflexiones sobre DIH y justicia transicional: lecciones de la experiencia latinoamericana”. International Review of the Red Cross. Junio de 2006. pág. 2.

[5] Tal como se señala el Servicio de asesoramiento en DIH del Comité Internacional de la Cruz Roja, en el artículo “La obligación de difundir el Derecho Internacional Humanitario”, publicado en www.icrc.org mayo del 2003 pg. 2 “En el Protocolo

adicional I, se dispone que, ya en tiempo de paz, se tomen una serie de medidas concretas para reforzar esta obligación de difusión. Si bien la difusión debe ser lo más amplia posible, los Estados conservan un amplio margen de maniobra en cuanto a la elección de los medios para llevarla a cabo”

[6] Tal como refieren Arts. 49, 50, 129 y 146 de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, respectivamente.

[7] Véase, el artículo de Antonio Gonzales Pobrete “La Supresión de la Impunidad del Estado de Derecho”, publicado en la serie Nro. 01: “Para Hacer justicia y Retos de la Judicialización. En el proceso de la verdad, justicia, reparación y reconciliación”-Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Lima, abril 2005 (página 73) quien señala que: “Mediante las Leyes de Amnistía se busca producir “de derecho” la extinción de la responsabilidad, pero además de estas leyes se utilizan otros medios, jurídicos o de hecho, mediante los cuales se elude la sanción penal”.

[8] Véase, el artículo 6.5 del Protocolo Adicional II de los Convenios de Ginebra no autoriza amnistías que generen impunidad sobre las conductas delictivas que determinan los mismos Convenios ni sobre graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1979, referido a conflictos armados no internacionales, en su artículo 6.5 señala: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”; sin embargo, es necesario señalar que, como lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha interpretado el artículo 6.5 del Protocolo Adicional II de los Convenios de Ginebra sobre derecho internacional humanitario que “la amnistía más amplia posible” posterior a los conflictos armados internos, no deben vulnerar el Derecho Internacional Humanitario, sino que ellas deben posibilitar al término del conflicto la liberación de quienes fueron detenidos o sancionados por el simple hecho de haber participado en ellas, no para aquéllos que han vulnerado el derecho internacional humanitario.

[9] Citado por Elizabeth Salmón G. “Algunas reflexiones sobre DIH y justicia transicional: lecciones de la experiencia latinoamericana”. International Review of the Red Cross. Junio de 2006. Pg. 6

[10] Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Barrios Altos - Perú) señaló que carecen de efectos jurídicos las llamadas leyes de amnistía, a su vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (caso Monseñor Oscar Romero vs el Salvador) reiteró que la aplicación de leyes de amnistía impide el acceso a la justicia en casos de serias violaciones a Derechos Humanos.

[11] Citado por Elizabeth Salmon G.: Como bien lo afirma Carlos Iván Degrogori, Miembro de la IDEHPUCP (Instituto de Democracia y Derechos Humanos) Pontificia Universidad Católica del Perú. Ex miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en la obra “Construyendo Justicia, Verdad, Reconciliación y Procesamiento de Violación de Derechos Humanos, Lima, Junio del 2005”, cuando afirma (página 15): “Las comisiones de la verdad son instrumentos que comenzaron a aparecer en la década de 1980 en países que habían atravesado periodos de masivas violaciones de derechos humanos o conflictos internos que, por su intensidad, desbordaban la capacidad del Estado y de la propia sociedad para enfrentarlos por las vías regularmente establecidas (incluido el Poder Judicial). Las comisiones son formadas para ayudar a conocer lo decidido en estos tiempos oscuros y para colaborar con la realización de la justicia. En América Latina, hubo comisiones de la verdad en Argentina, Chile, Guatemala y el Salvador, entre otros países. Fuera de nuestro continente, la más importante y conocida fue la de Sudáfrica, por la magnitud de su mandato y el periodo que tenía que investigar (...)”.

[12] De conformidad con el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949.

[13] Artículos 49, 50, 129 y 146 de los Cuatro Convenios de Ginebra, respectivamente.